

JUAN PORTELA

Relación puesta en trovas, de los asesinatos y robos que cometió en las inmediaciones de Córdoba

PRIMERA PARTE

*Escuchen señores míos
Les diré de Juan Portela,
El ladrón mas afamado
Que en la gran Sierra-Morena.*

De mis padres fui querido
Todos los gustos me daban,
Mas de verme yo perdido
una mujer fué la causa
Escuchen señores míos.

Nos dimos palabras ciertas
Para casarnos los dos,
Puse mi afición en ella.

La que fué mi perdición,
Les diré de Juan Portela.

Fuí un labrador honrado
Que en Córdoba trabajaba,
A una hacienda retirado
Y por querer á una dama
Fuí el ladrón mas afamado.

Sin tener de mi una queja
Esta jóven se casó
Con otro y á mi me deja,
Cuya causa me llevó
A la gran Sierra-Morena.

*Lloraba de noche y día
Siempre por una mujer,
Mas al ver su tiranía.
Venganza determiné.*

Con el sol del medio día
Y un puñal fui disputando,
Mis amigos que dirían
Cuando me ví despreciado
Lloraba de noche y día.

Sus quejas llegué á entender
De esa pícara traidora
Que tan falsa vino á ser
Pensaba á todas horas
Siempre por esa mujer.

Pronto á perder mi vida
Mi fiero valor mostré,
Y al lograr lo que quería
Una noche me marché
Mas al ver su tiranía

Con mi trabuco me entré
A la casa donde amaba
Y su marido encontré
Que los dos cenando estaban
Venganza determiné.

*Vengo á quitarte la vida
Delante de tu marido,
Y pagaré con la mía
Si acaso algún atrevido.*

Lloraba la peregrina
Al sentir estas palabras,
Detente traidor tu ira
Le dí cinco puñaladas
Vengo á quitarte la vida.

Su esposo quedó rendido
Me miraba como una fiera
Sin color y sin sentidos,
Cuando ella cayó muerta
Delante de su marido.

Aquí acabó mi alegría
Dije luego soy perdido
Sin decir Ave María
De un tiro malé al marido
Yo pagaré con la mía.

Sali con mi trabuquillo
Y un grupo me decia:
Alto y justicia le pido
Y yo mis pasos seguia
Si acaso algún atrevido.

*Giré un poco mi cabeza
Con mi trabuco apuntado
Que disparé á toda prisa
Cuatro muertos he dejado.*

Me escapé por una puerta
Aquella noche me buscaron
En Córdoba Juan Portela
Seis personas he matado
Giré un poco mi cabeza.

Caminaba con cuidado
Y al romper su claro día
Junto á las ventas del Carpio
Un caballero venia
Con mi trabuco apuntado.

Dije alto; si te meneas
Tu caballo y tus dineros
Entregarás á Portela,
Y si no dirás el Credo
Que lo disparo de prisa.

Se marchó el pobre pelado
Como si fuera patena,
Yo piré con mi caballo
Porque en los puertos de Ultera,
Cuatro muertos he dejado.

*Las partidas me persiguen
Van detrás de mí que vuelan,
Pero tengo yo un caballo
Que en metiéndole la espuela....*

A mi trabuco le dije
Tu te llamas boca-negra,
Que disparando á pié firme
Necesito una docena
Las partidas me persiguen

En los montes de Antequera
Una mañana robé
A un coche y una galera,
Seiscientos machos choré
Van detrás de mí que vuelan.

He matado seis soldados,
De Gendarmes una escuadra,
Disparé seis trabucazos
Y á Portela no le agarra
Porque tengo yo un caballo.

Arriba jaca morena
Que nos queda el comandante
Vuelve cara boca-negra,
De un tiro cayó al instante
Y metiéndole la espuela.

FIN DE LA PRIMERA PARTE

JUAN PORTELA

SEGUNDA PARTE EN DÉCIMAS GLOSADAS.

*A dar pienso á mi caballo,
¡Ay de mí! que soy perdido
En una casa de campo,
Veinte pasos del camino.*

A este punto destinado
Precipitado llegué.
Por el amo pregunté
Quedaron todos turbados:
—¿Que se ofrece caballero?
Respondió luego un anciano,
—Esta gente que hace aquí?
—Tres hombres que están cenando
—Aquí teneis á Portela,

Darle un pienso á mi caballo.

Uno de ellos dió un suspiro,
De los tales que cenaban
Sus lágrimas derramaban
Cuando á Portela le dijo:
Que suerte tan desgraciada,
Donde vas desconocido
Tu padre me dió esta carta,
Advierta que soy tu amigo
A las manos de Portela

¡Ay de mí! que soy perdido.

Y leyendo con cuidado
Estas palabras decia:
«Te van á quitar la vida
»Hijo mio lo he pensado
»Qué te marches de la España,
»No cometes mas estragos
»Que en Córdoba tu cabeza
»Ayer triste pregonaron.»
!Oh! que noticias recibo

En esta casa de campo

Un año justo y seguido
De ladron mas afamado,
Mi vida ya he despreciado
Que para nada la estimo;
Caponés y mas gallinas
Y á cenar todos conmigo,
Y despues venga fandango
Y buenos tragos de vino.
Que este gasto yo lo pago
Veinte pasos del camino.

*A mí nada me acobarda
Me llaman el temerario,*

*Facineroso en mi planta
Cuando el trabuco disparo.*

Cuando llegó la mañana
Le dije á mi compañero:
Como amigo te lo entrego
Cuando llegues á mi casa
A mi padre con secreto
Le entregarás esta carta
Los dineros y el bolsillo,
Porque á mi no me hace falta
Y vivir todos tranquilos
Que á mí nada me acobarda.

Bien montado á mi caballo
De la casa me despido,
Me tiraron cinco tiros
Al subir por un barranco
Aquí te quiero Portela;
Y amparándome de un árbol
Dos heridos van por tierra
De un tremento trabucazo
Y quedó el leon guerrero
Me llaman el temerario.

Una partida de capa
Diez hombres muy bien armados
Del gobierno son pagados,
Y agarrarme se adelantan
Todos somos andaluces
Fanfarrones no me bastan,
Y al salirme de unos pinos
Me tiran otra descarga,
Me mataron el caballo
Facineros en mi planta.

Cuando me ví desmontado
De sentimiento lloraba,
A unas peñas retiraba
Cuando todos me cercaron,
Dáte, date Juan Portela,
Ocho tiros me arrojaron
Los que hirieron al valiente
De la cabeza y un brazo:
De sangre bañado estaba
Cuando el trabuco disparo.
*Ya perdí mis esperanzas
De mis padres el honor,
Las fuerzas me faltan ya
Del cielo baje el perdon.*

100
252

La sangre que derramaba
Me cubria el corazón,
No siento la muerte no,
Van á pagar tus azañas;
Me agarran entre dos
Y con cordeles me amarran,
Cuando llegó el comandante
Todos ocho me acompañan,
Y me llevan á un bodaje
Ya perdí mis esperanzas.
Con tal anhelo y cuidado
A pasos dobles marchaban
Con bayoneta calada,
Antes de ponerse el sol
Les pedí un poco de agua
Y les dije en alta voz:
Por Dios quitadme la vida
Que en Córdoba no entro yo
Que está mi familia honrada:
De mis padres el honor.

No te puedo remediar
El comandante me dijo,
Ya no tienes mas recurso
Es preciso caminar,
A Córdoba te llevamos
Que es la orden del General,
Padre, madre hermanitos
Mis culpas voy á pagar,
Un año que no me han visto
Las fuerzas me faltan ya.
Multiplicó mi dolor
Al entrar en la ciudad,
Padres, madres y familias
Causé gran admiración;
Todos me vienen detrás
Ya cogieron al traidor,
Otros lloran sin cesar;
Me llevan á la prisión
Me cargaron de cadenas
Del cielo baje el perdón.

Quedarse todos con Dios.
Perdón les pido á las gentes.
Que una mujer fué la causa
De pelear con la muerte.

Me toman declaración;
Trece muertos, dos heridos,
De ladron un año he sido

Mi causa finalizó,
Tiene pena de la vida
Todo el gobierno afirmó,
Ya me ponen en capilla
Con un Cristo Redentor,
Padre, madre y hermanitos
Quedarse todos con Dios.

Aquí se amansa el valiente,
Aquí se pierde el valor;
La honradez y el pundonor
Y se afrentan los parientes,
Aquí tengo el confesor
Ya Portela se arrepiente,
Ya el patíbulo me espera
Para mañana á las once
De los males que he causado
Perdón les pido á las gentes.

Calles, ventanas y casas,
Córdoba y sus habitantes.
Perdonadme en adelante
Socorred mis dos hermanos,
Ancianos, padres y niños,
Las peñas y las montañas.
Las fuentes y mis amigos
Llorad vuestra dulce calma,
Vuestra bendicion confío
Que una mujer fué la causa

Ya salgo con un piquete
Y una caja destemplada,
La caridad me acompaña,
Me miran todas las gentes
Adios, adios, compañeros,
Adios, adios para siempre,
Veinte y cinco años de mundo
Mirad todos mi suerte,
Un Santo Cristo en mis manos
Le pido que no me deje.

Ya subo por la escalera,
Ya el verdugo me acomete,
Creo en Dios Padre y en Dios Hijo
Aquí fué el dolor mas fuerte;
Ya me sientan en la silla,
Mirando estoy á la gente:
Me retiran la cabeza
Un torno al cuello me meten,
Y al decir su único Hijo
A pelear con la muerte.

FIN

REUS: En casa Juan Grau, calle del Metje Fortuny, núm. 5, hay un gran surtido de libros, comedias, historias, romances, etc... á precios equitativos.

Núm. 1232.

136
COLLECCIO
Manuel Masó